

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№6

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 55 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-iyunda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

O'zbekistonda yashil iqtisodiyotni shakllantirishda xitoy va rossiya investitsiyalarining qiyosiy tahlili.....	20
Malikov Numonjon Kamalovich	
Raqamli texnologiyalarning makroiqtisodiy barqarorlikka ta'siri.....	26
Sherzod Rajabov, Istora Abdusalomova	
Reducing inequality through human capital development: a comparative analysis of policies in the european union and uzbekistan.....	30
Ilxomjonov Jaxongir Alisher o'g'li	
Hududiy raqamli infratuzilmaning xizmat ko'rsatish sektoriga ta'siri: samarqand viloyati misolida.....	39
Musinov Dilshod Sultanovich	
Ways to improve quality in hotels through digital technologies.....	44
N.A. Rakhmonova	
Проблемы и пути внедрения механизма налогового стимулирования центров инновационного роста нового узбекистана.....	48
Умаров Б. С.	

So'nggi yillarda dunyo miqyosida xizmat ko'rsatish sohasi iqtisodiy o'sishning muhim omillaridan biriga aylanib bormoqda. Rivojlangan davlatlar tajribasi shuni ko'rsatmoqdaki, xizmatlar sektori yalpi ichki mahsulotdagi ulushi va bandlik darajasining oshishi orqali iqtisodiyotning diversifikatsiyalashuviga va innovatsion rivojlanishiga zamin yaratmoqda. Xususan, raqamli texnologiyalar va axborot-kommunikatsiya vositalarining keng qo'llanilishi xizmatlar samaradorligini oshirishda yangi imkoniyatlarni yuzaga keltirmoqda [1, 2].

O'zbekiston Respublikasida ham so'nggi yillarda xizmatlar sektoriga alohida e'tibor qaralib, bu yo'nalishda tizimli islohotlar amalga oshirilmoqda. Davlat tomonidan qabul qilingan "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi doirasida xizmatlar sektorini raqamlashtirish, elektron xizmatlar ko'lamini kengaytirish va hududiy infratuzilmani modernizatsiya qilish bo'yicha keng qamrovli dasturlar joriy etilmoqda [3].

Biroq, raqamli transformatsiya va xizmatlar sohasi rivoji respublikaning barcha hududlarida bir xil sur'atda kechmayapti. Hududlar o'rtasida raqamli infratuzilma, internet qamrovi, kadrlar salohiyati hamda xizmatlar turlarining rivojlanish darajasida sezilarli tafovutlar mavjud. Bu esa iqtisodiy samaradorlikda nomutanosibliklar yuzaga kelishiga sabab bo'lmoqda.

Ushbu maqolada xizmat ko'rsatish sohasining iqtisodiy samaradorligini oshirishda raqamli transformatsiyaning o'rni, mavjud imkoniyatlar va muammolar, shuningdek, bu jarayonning O'zbekiston hududlari bo'yicha qanday ta'sir qilayotgani chuqur tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari asosida sektorni yanada samarali rivojlantirish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Xizmat ko'rsatish sohasi jahon iqtisodiyotida muhim o'rinni egallab, ishlab chiqarishdan ko'ra ko'proq xizmatlarga asoslangan iqtisodiy modellarga o'tishni ta'minlamoqda. Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, xizmatlar sohasining kengayishi yalpi ichki mahsulotda (YaIM) va bandlikda sezilarli o'sishga olib keladi (Baumol, 1967; World Bank, 2022). Shu bilan birga, xizmatlar sektori iqtisodiy samaradorlikni oshirish va hududlararo tafovutlarni kamaytirish vositasi sifatida qaralmoqda [4, 5, 6].

Raqamli transformatsiya bu jarayonda muhim rol o'ynaydi. UNCTAD (2021) ta'kidlaganidek, raqamli texnologiyalar, xususan, elektron tijorat, bulutli xizmatlar va sun'iy intellekt xizmat ko'rsatish sohasini zamonaviylashtirishga katta ta'sir ko'rsatmoqda. Raqamli yechimlar nafaqat xarajatlarni kamaytiradi, balki xizmatlar sifatini oshirish va foydalanuvchilar bilan interaktiv aloqalarni mustahkamlash imkonini beradi [7, 8].

O'zbekiston kontekstida ham xizmat ko'rsatish sektorining iqtisodiy o'sishdagi o'rni ortib bormoqda. Davlat statistika qo'mitasi (2023) ma'lumotlariga ko'ra, xizmatlar sohasi YaIM tarkibida 40 % dan ortiq ulushni egallagan. Shu bilan birga, 2022–2026-yillarga mo'ljallangan "Raqamli O'zbekiston" strategiyasi raqamli iqtisodiyot va xizmatlar sektorining uzviy bog'liqligini ta'kidlaydi. Ilmiy tadqiqotlar (Karimov, 2020; Abdullaeva, 2021) O'zbekistonda raqamli texnologiyalarning xizmatlar samaradorligiga ijobiy ta'sir ko'rsatishini, ammo hududlar o'rtasidagi raqamli infratuzilma tafovutlari bu ta'sirni nomutanosib qilayotganini qayd etadi.

Xalqaro va milliy adabiyotlarni umumshtirar ekanmiz, xizmat ko'rsatish sohasida raqamli transformatsiya orqali samaradorlikni oshirish strategiyasi quyidagi omillarga bog'liq ekanligi aniqlanadi: texnologik tayyorgarlik darajasi, inson kapitali, hududiy raqamli infratuzilma va davlat siyosatining izchilligi. Shu bois, ushbu maqolada aynan raqamli transformatsiyaning hududiy ta'siri xizmatlar samaradorligi bilan bog'liq holda chuqur tahlil qilinadi [9, 10, 11, 12].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot xizmat ko'rsatish sohasida iqtisodiy samaradorlikni oshirish va raqamli transformatsiyaning O'zbekiston hududlari bo'yicha ta'sirini tahlil qilishga qaratilgan. Tadqiqotda kombinatsiyalashgan metodologik yondashuv — ya'ni miqdoriy (kvantitativ) va sifatli (kvalitativ) usullar uyg'unligi asosida qo'llanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

So'nggi yillarda mamlakatimizda "Raqamli iqtisodiyot – 2030" strategiyasi asosida raqamlashtirish jarayonlariga alohida e'tibor qaralmoqda. Xususan, aloqa va axborotlashtirish xizmatlarining o'sishi, IT-parklarning tashkil etilishi, elektron hukumat tizimining rivojlanishi hamda boshqa yirik raqamli loyihalarning amalga oshirilishi xizmatlar sohasi samaradorligiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Shuningdek, 1-rasmda Samarqand viloyati hududlari bo'yicha 2023-yilda aholi jon boshiga to'g'ri keladigan xizmatlar hajmining o'sish sur'ati keltirilgan.

1-rasm. Samarqand viloyati hududlari bo'yicha 2024-yil 1-yanvar holatiga aholi jon boshiga to'g'ri keladigan xizmatlar hajmining o'sish sur'ati (o'tgan yilga nisbatan %da)

Respublikamiz iqtisodiyotining transformatsiyalashuvi sharoitida xizmat ko'rsatish sohasida mavjud resurslardan samarali foydalanish yo'llarini aniqlab beruvchi vositalardan biri — iqtisodiy samaradorlikni oshirish zahiralari va manbalarini aniqlash hisoblanadi. Xizmat ko'rsatish korxonalari faoliyatining intensivligi va samaradorligi ularning tashkiliy-boshqaruv tizimining samaradorligi hamda mehnat jarayonlarini oqilona tashkil etish uslublariga bevosita bog'liqdir [15].

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 5-oktabrdagi "“Raqamli O'zbekiston — 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PF-6079-sonli Farmonida mamlakatimizda raqamli iqtisodiyotni faol rivojlantirish, barcha tarmoqlar va sohalarda, eng avvalo, davlat boshqaruvi, ta'lim, sog'liqni saqlash hamda qishloq xo'jaligida zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda [16, 17].

Xususan, elektron hukumat tizimini takomillashtirish, dasturiy mahsulotlar va axborot texnologiyalarining mahalliy bozorini yanada rivojlantirish, respublikaning barcha hududlarida IT-parklarni tashkil etish, shuningdek, sohaga malakali kadrlarni jalb etishni nazarda tutuvchi 220 dan ortiq ustuvor loyihalar amalga oshirilmoqda. Bundan tashqari, 40 dan ortiq axborot tizimlari bilan integratsiyalashgan geoportalni ishga tushirish, jamoat transporti va kommunal infratuzilmani boshqarishning axborot tizimini yaratish, ijtimoiy sohani raqamlashtirish hamda keyinchalik ushbu tajribani boshqa hududlarda joriy etishni ko'zda tutuvchi "Raqamli Toshkent" kompleks dasturi amalga oshirilmoqda.

Mazkur strategiyada belgilangan vazifalarga ko'ra, raqamli texnologiyalarning iqtisodiyotning barcha tarmoqlariga to'liq kirib borishi iqtisodiy ahamiyatga ega bo'lgan tarmoq va tarmoqlararo ma'lumotlarning katta massivlarini shakllantirishga olib keladi. Odamlar, biznes subyektlari va texnik jihozlar yagona raqamli makonda tobora ko'proq bog'lanayotganligi sababli, raqamlashtirish biznes va iste'mol modellari hamda qarorlar qabul qilish tizimlari uchun yangi imkoniyatlar yaratadi. Raqamlashtirish tashkilotlar va umuman milliy iqtisodiyotda raqobatbardosh ustunliklarning shakllanishi uchun zarur shart-sharoitlarni ta'minlaydi [19, 20].

2024-yil 1-yanvar holatiga ko'ra, viloyatimizda 2020-yilda aloqa va axborotlashtirish xizmatlari hajmi 610,2 mlrd so'mni, 2024-yilda esa 1059,5 trln so'mni tashkil etgan (2-rasm).

2-rasm. Samarqand viloyatida aloqa va axborotlashtirish xizmatlari hajmi (mlrd. so'mda)

Mazkur maqolada xizmat ko'rsatish sohasining iqtisodiy samaradorligini oshirishda raqamli transformatsiyaning o'rni va uning hududiy ta'siri tahlil qilingan. Raqamli texnologiyalar va zamonaviy boshqaruv mexanizmlari xizmatlar sohasida samaradorlikni oshirish, resurslardan oqilona foydalanish hamda xizmatlar sifatini yaxshilash imkonini bermoqda.

Xususan, O'zbekistonda "Raqamli iqtisodiyot – 2030" strategiyasi doirasida raqamlashtirish jarayonlari muvaffaqiyatli amalga oshirilmoqda. Bu esa hududlar kesimida xizmatlar hajmining o'sish sur'atlarini sezilarli darajada oshirishga olib kelmoqda.

Samarqand viloyatida 2024-yilga kelib, aloqa va axborotlashtirish xizmatlari hajmining ortishi, raqamli infratuzilmaning rivojlanishi va IT-parklarning tashkil etilishi xizmatlar sohasining samaradorligini yanada oshirib, hududiy iqtisodiy o'sishga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Elektron hukumat tizimi hamda boshqa raqamli loyihalar, shuningdek, raqamli texnologiyalarning iqtisodiyotning barcha tarmoqlariga kirib borishi mamlakatimizda raqobatbardosh ustunliklarni shakllantirish uchun mustahkam zamin yaratmoqda [21].

Shu bilan birga, iqtisodiy samaradorlikni oshirish va mavjud resurslardan oqilona foydalanish uchun xizmat ko'rsatish sohasidagi tashkilotlar faoliyatining intensivligi va samaradorligini yuqori darajada tashkil etish zarur. Bu orqali xizmatlar sektorining samaradorligini oshirib, iqtisodiy o'sishning barqaror rivojlanishiga erishish mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekiston xizmat ko'rsatish sohasini zamonaviylashtirish va raqamli transformatsiyani jadallashtirish orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirishga intilmoqda. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, raqamli texnologiyalarning joriy etilishi xizmatlar sifatini yaxshilash, xarajatlarni kamaytirish va samaradorlikni oshirishga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Ayniqsa, yirik shaharlarda (masalan, Toshkent va Samarqandda) raqamli infratuzilmaning rivojlanganligi xizmatlar sektorida yuqori o'sish sur'atlarini ta'minlagan.

Shu bilan birga, hududlar o'rtasida raqamli imkoniyatlar va infratuzilma bo'yicha sezilarli tafovutlar mavjud. Bu esa ayrim viloyatlarda xizmat ko'rsatish samaradorligining sustligiga sabab bo'lmoqda. Raqamli savodxonlik, texnologik infratuzilma va davlat-xususiy sektor hamkorligining yetarlicha rivojlanmagani hududiy nomutanosiblikni kuchaytirayotgan asosiy omillardandir. Chekka va iqtisodiy jihatdan orqada qolayotgan hududlarda internet qamrovi, texnologik jihozlanish va axborot texnologiyalari markazlarini rivojlantirishga ustuvor e'tibor qaratish zarur.

Xizmat sohasida faoliyat yuritayotgan tadbirkorlar va xodimlar uchun elektron xizmatlar, raqamli marketing va CRM tizimlari bo'yicha treninglar tashkil etilishi lozim. Har bir viloyat bo'yicha raqamli rivojlanish darajasini aks ettiruvchi maxsus indeks yaratilib, bu asosida investitsiya va infratuzilma siyosati ishlab chiqilishi mumkin.

Mikro va kichik biznes subyektlari uchun onlayn xizmat ko'rsatish platformalari, mobil ilovalar va elektron to'lov tizimlarini yaratish uchun grant va kredit dasturlari yo'lga qo'yilishi lozim. Raqamli texnologiyalar asosida xizmat ko'rsatishni rivojlantirish uchun xususiy sektor bilan hamkorlikda innovatsion loyihalarni amalga oshirish samarali natijalar beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. "Raqamli iqtisodiyot – 2030" strategiyasi. (2022). O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF–6079-sonli farmoni.
2. Xushvaqto'v, B. (2020). Xizmat ko'rsatish sohasining iqtisodiy samaradorligi: nazariya va amaliyot. Toshkent: O'zbekiston Iqtisodiyot Akademiyasi.
3. Shukurov, R. (2021). Raqamli transformatsiya va uning iqtisodiy o'sishdagi roli. Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Ilmiy Nashrlar.
4. Hasanov, M. (2019). Aloqa va axborotlashtirish xizmatlarining rivojlanishi. Toshkent: Tadbirkorlik va Iqtisodiy Rivojlanish Instituti.
5. Oripov, T. (2023). Hududiy tahlil va xizmatlar sektori: O'zbekiston misolida. Toshkent: Davlat Statistika Qo'mitasi.
6. Bekchanov, S., & Karimov, M. (2020). Raqamli texnologiyalar va iqtisodiy samaradorlik. Toshkent: O'zbek Iqtisodiyoti Markazi.
7. G'afurov, A. (2021). Raqamli iqtisodiyot va xizmatlar sektori: yangi yondashuvlar. Toshkent: O'zbekiston Ilmiy Nashrlar.
8. Pulatov, M. E. (2019). On the Need and Ways of Converting Some of the Components of Goodwill Into Identifiable Intangible Assets. *Indonesian Journal of Innovation Studies*, 8.
9. Pulatov, M. E. (2019). Conceptual Issues of Accounting of Intellectual Capital. *American Journal of Economics and Business Management*, 2(1), 117–123.
10. Pulatov, M. (2012). System Analysis of Intellectual Property Indicators of Financial Statements. *European Journal of Business and Economics*, 6.
11. Pulatov, M. (2016). Intellectual Property Parameters of Financial Reporting.
12. Saidahmedovich, S. T., & Kilichova, O. Z. (n.d.). The Concept of Management in Enterprise Management and Its Specificity. Samarkand Institute of Economics and Service.
13. Sidorov, V. A., Tursunov, I. E., & Sharipov, T. S. *Ekonomika innovatsiy: problema texnologicheskogo proryva. Nazariya va metodologiya*, 22.
14. Sultanovich, M. D., Zuvaydullo, X., & Ulugbekovich, K. D. (2023). Improvement of Organizational and Economic Mechanisms of Economic Growth in the Service Sector in the Republic of Uzbekistan. *International Journal of Business Diplomacy and Economy*, 2(5), 126–133.
15. Musinov, D. S., Erdonov, M. E., & Ibragimov, A. S. (2023). Application of Digital Technologies in a Market Economy. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 8(2), 23–26. <http://webjournal.ru/index.php/journal/article/view/1012>
16. Sultanovich, M. D. (2023). Opportunities to Create New Jobs Through the Development of the Service Sector. *Nexus: Journal of Advances Studies of Engineering Science*, 2(5), 113–122.
17. Musinov, D. (2023). Xizmat ko'rsatish sohasining ijtimoiy va iqtisodiy samaradorligi iqtisodiy o'sish omili sifatida. Ijtimoiy-gumanitar fanlarning dolzarb muammolari / Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук / Actual Problems of Humanities and Social Sciences, 3(12/1).
18. Sultanovich, M. D., & Ug'li, N. S. S. (2024). Opportunities to Ensure the Stability of the National Banking System and Apply Foreign Experience to Uzbekistan. *Gospodarka i Innowacje*, 43, 85–94.
19. Sultanovich, M. D. (2023). Improvement of Organizational and Economic Mechanisms of Economic Growth in the Service Field. *Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities*, 11(1), 619–630.
20. Sultanovich, M. D. (2023). The Main Directions of Poverty Reduction in Our Country. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 11(2), 164–171.
21. Sultanovich, M. D. (2023). Improving the Management System in the Context of the Development of the Digital Economy. *Journal of Modern Educational Achievements*, 3(3), 51–58.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
